

TECHNICAL SCIENCES

BENEFITS OF IMPLEMENTING A GLPI ITAM SOLUTION IN A LARGE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENT

Kuzmin A.,

second-year master's student, Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev Dzerzhinsky Polytechnic Institute

Naumova E.

Ph.D. of Engineering Sciences, Associate Professor, Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev Dzerzhinsk Polytechnic Institute

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ИТАМ РЕШЕНИЯ GLPI В ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КРУПНОЙ КОМПАНИИ

Кузьмин А.Н.

студент второго курса магистратуры, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексева Дзержинский политехнический институт

Наумова Е.Г.

к.т.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексева Дзержинский политехнический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989886>

Abstract

This article analyzes the work of the ITAM solution «GLPI», as well as the benefits of its implementation in the technical support departments of companies. The main task is to analyze the main aspects of the operation of software of this type and identify the benefits of its implementation that affect the efficiency of the organization's work processes, as well as compare the most popular representatives of software in the field of ITAM solutions.

Аннотация

В данной статье анализируется работа ИТАМ решения «GLPI», а также преимущества его внедрения в отделы технической поддержки компаний. Основная задача – разобрать основные аспекты работы программного обеспечения подобного типа и выявить преимущества его внедрения, влияющие на эффективность рабочих процессов организации, а также сравнить между собой наиболее популярных представителей ПО в сфере ИТАМ решений.

Keywords: ITAM, ITSM, GLPI, asset management, helpdesk, project management.

Ключевые слова: ИТАМ, ИТСМ, GLPI, управление активами, служба поддержки, управление проектами.

Управление активами компании в сфере ИТ подразумевает под собой систематический процесс, включающий в себя приобретение, развертывание, использование и распоряжение данными активами. Под ИТ активами в основном подразумевается программное и аппаратное обеспечение компании. Эффективное управление ими критически важно для любой современной организации, так как дает гарантию того, что ИТ ресурсы компании используются эффективно, действенно и безопасно. Далее под активами компании будут подразумеваться исключительно ИТ активы компании, входящие в ее инфраструктуру.

Наличие комплексного решения для управления ИТ активами необходимо организациям для их отслеживания, обеспечения соответствия отраслевым нормам и стандартам, сокращения затрат и потерь, а также повышения общей производительности организации и эффективности ведения различных бизнес-процессов в современных реалиях. Подобные решения используются уже давно и приобрели отдельное название для данной категории

ПО – ИТАМ (IT Assets Management) системы [1, с. 47]. Внедрения одного из подобных решений может предоставить организациям централизованный репозиторий информации об их ИТ инфраструктуре, что позволит им лучше понимать и оценивать свои ресурсы, принимать обоснованные решения об их использовании и управлении.

Более того, менеджмент ИТ активов помогает организациям эффективно управлять своими лицензиями на программное обеспечение, что для многих организаций может быть сопряжено со значительными затратами [2, с. 125]. Отслеживая лицензии на программное обеспечение и гарантируя, что они используются в соответствии с пользовательскими соглашениями, организации могут избежать нарушений сроков действия лицензий и снизить риск юридических, финансовых и репутационных потерь.

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) — это один из самых ярких представителей ИТАМ систем с открытым исходным кодом, который предоставляет организациям комплексное решение

для менеджмента ИТ инфраструктуры. Впервые он был выпущен в 2003 году и с тех пор стал популярным выбором для малых и средних организаций, которым требуется доступное, гибкое и настраиваемое решение для управления ИТ активами.

GLPI написан на PHP и использует базу данных MySQL для хранения данных. Он предоставляет удобный интерфейс и широкий набор функций, упрощающих организациям управление своими активами [3, с. 1]. Основные функции включают в себя:

- **Отслеживание активов:** GLPI предоставляет централизованный репозиторий информации об активах организации, включая оборудование, программное обеспечение и другие ресурсы, связанные с инфраструктурой.
- **Инвентаризация программного и аппаратного обеспечения:** GLPI позволяет организациям отслеживать свои лицензии на программное обеспечение и актуальность аппаратного обеспечения, включая такие параметры как наименования вендоров-производителей, версии, даты истечения лицензий, а также помогает обеспечить соответствие инфраструктуры организации юридическим и отраслевым нормам и стандартам.
- **Централизованная техническая поддержка:** GLPI включает систему сбора заявок от пользователей (работников организации), которая позволяет компании управлять инцидентами и запросами и отслеживать их, помогая повысить эффективность и результативность их операционной деятельности внутри своей инфраструктуры.
- **Управление контрактами:** GLPI обеспечивает централизованное хранилище информации о контрактах и соглашениях организации, помогая обеспечить своевременное продление контрактов и осведомленность организаций о своих обязательствах.

В дополнение к этим основным функциям GLPI обладает широкими возможностями точечной настройки, что позволяет организациям изменять его функциональность в соответствии со своими конкретными потребностями. Это делает его популярным выбором для организаций, которые ищут простое в использовании, гибкое и настраиваемое решение для управления своими активами.

Цель данной научной статьи — привести пример внедрения GLPI в отделе технической поддержки крупной ИТ-компании и оценить его возможное влияние на эффективность и результативность отдела, а также дать представление о преимуществах и недостатках ИТАМ системы GLPI.

В данной статье будет предоставлена практическая информация и рекомендации для организаций, которые рассматривают возможность внедрения GLPI в своих отделах технической поддержки. Анализируя результаты данного кейса, статья призвана обеспечить основу для дальнейших исследований и дискуссий по теме внедрения ИТАМ систем в бизнес-процессы различных компаний.

В целом, большинство программных систем типа ИТАМ схожи между собой, но все же имеют

некоторые отличия. Кроме вышеописанных основных функций одного из представителя таких систем, они реализуют:

- **Развертывание активов:** развертывание аппаратных и программных активов, включая возможность отслеживать их местоположение и состояние по мере протекания данного процесса.
 - **Обслуживание активов:** система менеджмента и отслеживания процессов обслуживания активов, включая аппаратные и программные обновления, ремонты, замены.
 - **Отчеты:** возможность создания широкого спектра различных отчетов, которые предоставят информацию организации о текущем положении активов, включая отчеты об инвентаризации, соответствии лицензий, использовании активов, затратах организации.
 - **Кастомизация:** ИТАМ системы предоставляют разную степень возможности изменения конфигурации системы, предоставляемой по умолчанию, под конкретные нужды организации [4, с. 98].
- Несмотря на схожесть продуктов данной категории, предоставляющих комплексное решение для управления активами организаций, GLPI имеет несколько особенностей, выгодно выделяющих его среди прямых конкурентов на рынке ИТАМ:
- **Открытый исходный код:** GLPI – это проект с открытым исходным кодом, что дает организациям доступ к нему и возможности для модификации под свои потребности. Это делает GLPI привлекательным вариантом для компаний, находящихся в поиске гибких и кастомизируемых систем менеджмента активами.
 - **Цена:** GLPI бесплатен для использования кем угодно и распространяется по лицензии GPL (GNU General Public License), что делает его привлекательным для организаций с ограниченным бюджетом. Большинство конкурентов могут обойтись значительно дороже, особенно для больших организаций.
 - **Масштабируемость:** GLPI спроектирован с заделом под масштабируемость системы, что делает его хорошим вариантом для организаций любого размера, от малого бизнеса до крупных предприятий.

• **Кастомизация:** GLPI предоставляет широкие возможности кастомизации, позволяя организациям настраивать его функциональность в соответствии со своими конкретными потребностями. Данная возможность имеет место быть не только за счет изменений и дополнений исходного кода, но и за счет наличия встроенного магазина готовых к установке плагинов, как платных, так и бесплатных (подавляющее большинство).

С другой стороны, у GLPI также есть свои ограничения и недостатки в сравнении с другими конкурентными ИТАМ системами:

- **Пользовательский интерфейс:** в то время, как GLPI имеет достаточно приятный и понятный пользовательский интерфейс, некоторые пользователи могут его считать менее интуитивным, чем в других схожих продуктах. Например, множество

различных важных функций могут быть элементарно скрыты за множеством вкладок или не совсем ясными названиями элементов интерфейса.

- **Кастомизация:** как говорилось ранее, GLPI имеет широкие возможности к изменению под потребности организации (за счет open-source сообщества, сторонних и встроенных плагинов, а также собственных разработчиков организаций). В то же время, полный процесс тонкой подстройки всей системы может быть достаточно сложным, особенно для организаций, которые не знакомы с подобного рода программным обеспечением.

- **Интеграция:** GLPI имеет невысокие показатели в области интеграции с другими IT сервисами организаций, так как изначально задумывался как система, которая объединяет в себе множество модулей различного назначения, которые способны покрывать большую часть потребностей целевых пользователей в сфере менеджмента активов организации.

- **Отчетность:** исследуемая система имеет базовые возможности по формированию отчетов различного рода, в то время как конкурентные си-

стемы, в большинстве своем, имеют некоторые дополнительные возможности. Например, настраиваемые информационные панели и наличие различных инструментов анализа данных.

- **Поддержка:** так как GLPI – проект с открытым исходным кодом, то он не имеет поддержки пользователей на таком же уровне, как у коммерческих аналогов. Некоторым организациям придется положиться на помощь со стороны open-source сообщества, нанять эксперта по работе с GLPI в штат компании, либо приобрести один из четырех вариантов платной подписки, которые включают прямую поддержку третьего уровня [5, с. 12].

Все эти преимущества и недостатки могут иметь как малую, так и большую степень влияния на бизнес-процессы компании в зависимости от потребностей и конкретных целей каждой организации. Поэтому им необходимо тщательно проанализировать свою IT инфраструктуру и потребности перед внедрением того или иного ITAM решения.

Ниже приведена таблица 1, в которой проведено сравнение GLPI с наиболее популярными конкурентами на рынке ITAM систем по некоторым параметрам:

Таблица 1

Сравнение GLPI с конкурентными ITAM решениями

	Microsoft Intune	ServiceNow	OCS Inventory NG	Spiceworks	GLPI	Snipe-IT
Управление программным обеспечением	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Управление аппаратным обеспечением	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Возможность организовать базу знаний	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Модель распространения	В облаке или локально	В облаке	В облаке или локально	В облаке	В облаке или локально	В облаке или локально
Возможность бесплатного использования в коммерческих организациях	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Размер организаций целевых клиентов	Крупный бизнес	Любой	Малый/средний бизнес	Малый/средний бизнес	Любой	Малый/средний бизнес
Поддерживаемые ОС для серверной части	Windows	—	Linux	—	Linux	Linux, MacOS, Windows
Поддерживаемые приложением-агентом ОС	Windows, macOS	Windows, macOS, Linux	Windows, Android, macOS, Linux	Windows, macOS	Windows, macOS, Linux	-
Управление контрактами	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Количество поддерживаемых языков	90	23	13	25	85	63
Служба технической поддержки для сотрудников	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Как видно из данного сравнения, GLPI – является наиболее универсальным решением в сфере ITAM. Основным его конкурентом является проект ServiceNow, но его основная специализация – крупные компании и работа с IT сервисами, а не активами. И, хотя такие возможности и присутствуют в ServiceNow, они предоставляют менее глубокий уровень решения в вопросах менеджмента активов организаций. Кроме того, ServiceNow предоставляет только облачное решение, распространяющееся по модели SaaS (Software as a Service), и использует платные подписки при любом виде использования данной платформы [6, с. 22].

Давайте рассмотрим пример внедрения GLPI в инфраструктуру большой компании. Для того чтобы понять, как рассматриваемое решение повлияет на продуктивность работы в организации и эффективность ее бизнес-процессов, нужно сначала рассмотреть текущее положение дел организации, ее основные цели, задачи, рабочие процессы, т.е. провести анализ предметной области.

Предположим, что целевая организация представляет собой крупную IT компанию, разрабатывающую свои программные и аппаратные решения в очень многих сферах (серверные, клиентские, сетевые решения, жесткие диски, видеокарты, FPGA,

компиляторы, оптимизаторы, средства для работы с ИИ и т.д.). В данной организации присутствуют два интересующих нас отдела: отдел внутренней технической поддержки для работников компании и отдел, занимающийся тестированием и отладкой продуктов разной степени готовности к выпуску, а также поддержкой клиентов уровня 2. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Отдел технической поддержки сотрудников компании занимается следующими операциями:

- Менеджмент аппаратного обеспечения:
 - Выдача новым сотрудникам оборудования для организации рабочих мест;
 - Отслеживание местоположения;
 - Улучшения конфигураций рабочих мест сотрудников в плане аппаратного обеспечения;
 - Замена неисправных устройств, в случае возможности – ремонт неисправных устройств;
 - Выдача подменного оборудования на время устранения неисправностей;
 - Закупка нового оборудования;
 - Уничтожение старого оборудования в целях сохранения коммерческих тайн.
- Менеджмент программного обеспечения:
 - Обновление ПО (программы, ОС, прошивки и т.д.);
 - Менеджмент лицензий на используемое сотрудниками ПО;
 - Поиск и внедрение нового ПО в бизнес-процессы организации для повышения эффективности работы;
 - Закупка нового программного обеспечения по запросам сотрудников.
 - Техническая поддержка сотрудников разных филиалов организации по вопросам программного и аппаратного обеспечения, в том числе документирование и отслеживание процессов, связанных с решением проблем разного рода;
 - Проведение технических тренингов для сотрудников;
 - Поддержание, наладка, обновление внутренней инфраструктуры организации;
 - Ведение контрактов со сторонними подрядчиками по всем вышеописанным вопросам, в случае необходимости помощи третьих лиц.

Как можно заметить, отдел технической поддержки обладает достаточно широким спектром оказываемых услуг даже внутри компании. Теперь рассмотрим отдел, занимающийся поддержкой продуктов, производимых самой организацией, и поддержкой внешних клиентов.

В обязанности подобного отдела входят следующие обязанности:

- Тестирование, валидация, отладка программных и аппаратных продуктов компании, а также их совместной работы;
- Проведение технических тренингов для внутренних сотрудников или внешних клиентов по новым или сложным для понимания продуктам;
- Техническая поддержка уровня 2 для внешних крупных клиентов, занимающихся разработкой решений на базе продуктов исследуемой организации или их интеграцией;

- Эскалация вопросов, решение которых невозможно предоставить на данном уровне поддержки, выше, обсуждение проблем с коллегами, поиск их решения;

- Предоставление раннего доступа к продуктам компании на базе кластера, находящегося во владении данного отдела, а также заключение контрактов на предоставление услуг данного рода и контрактов о неразглашении конфиденциальной информации с клиентами;

- Обслуживание своего технического парка, отслеживание его состояния и местоположения активов;

- Отслеживание версий используемого ПО, как внутри компании, так и на предоставляемых для клиентов системах внутри кластера;

Следует уточнить, что у данного отдела имеется несколько личных складов на территории организации для хранения активов компании с целью использования в непосредственной работе сотрудников отдела. Поэтому важным пунктом является именно отслеживание активов компании, чтобы они не попали в третьи руки, т.к. это могут оказаться еще невыпущенные продукты, что в свою очередь приведет к возможному разглашению коммерческой тайны [7, с. 52].

Как видно, перед обоими отделами стоит множество различных задач, эффективность решения каждой из которых можно повысить за счет внедрения ИТAM системы GLPI. Чтобы в этом не оставалось никаких сомнений, следует рассмотреть каждую часть GLPI отдельно и увидеть какие улучшения она может внести в бизнес-процессы подобной организации.

GLPI включает в себя 5 основных модулей:

1) Служба поддержки: данный модуль необходим для технической поддержки как сотрудников компании, так и для поддержки внешних клиентов. Он позволит фиксировать новые проблемы пользователей и оперативно их передавать конкретным специалистам, квалифицированным в области решения проблем подобного типа, посредством создания шаблонов генерации так называемых «тикетов», распределения их по очередям сотрудников, сгруппированных по принципу специализации членов той или иной очереди. Таким образом, все обращения, внутренние или внешние, сразу будут попадать к нужному специалисту, отслеживаться, документироваться и решаться в установленные в системе сроки, соблюдая тем самым обозначенные компанией SLA [5, с. 15]. Также, данный модуль будет отвечать за создание базы знаний, призванной хранить ответы на часто задаваемые вопросы или решения специфических задач, сведения о внешних и внутренних продуктах, которые недоступны публично и т.д.

2) База данных управления активами организации: она будет содержать актуальную информацию о программном и аппаратном обеспечении компании, позволит быстрее заниматься их менеджментом, отслеживанием активов, реализацией полного технического потенциала компании.

Также данный модуль хранит информацию о текущих лицензиях на ПО компании, что позволит организации соответствовать юридическим нормам и держать ПО в актуальном состоянии. Самой важной функцией данной части GLPI является возможность удаленного управления системами сотрудников посредством их обновления программного плана и различного рода дополнительной настройки, а также отслеживанием протекания данных процессов в режиме реального времени.

3) Управление проектами: в качестве проектов можно представить, как и отдельные проекты со своими задачами и целями (например, проект проведения технического тренинга для внешней организации), так и сложный «тикет» службы поддержки, требующий решения в несколько этапов. Данный модуль позволит всегда отслеживать состояние и прогресс выполнения тех или иных задач организации, документировать их, повышать эффективность рабочего процесса за счет наглядности и разбиения сложных задач на малые подзадачи.

4) Финансовый учет: данный модуль позволяет вести менеджмент финансов отдельных отделов/команд/проектов, так и всей организации целиком. Также, предоставляется возможность управления контрактами, лицензиями и т.д., что позволяет отслеживать истекающие контракты и вовремя их перезаключать или добавлять новые и отслеживать траты по ним. Дополнительно имеется возможность прикреплять к каждой финансовой операции «тикеты», проекты, задачи, чтобы четко отслеживать поток финансов внутри и снаружи организации.

5) Управление учетными записями: предоставляет конечному пользователю возможность создавать сущности с различными привилегиями и уровнями доступа к чувствительной информации, настройкам системы, действиям повышенного приоритета и т.д. Данный модуль также предоставляет возможность авторизации пользователей посредством сторонних сервисов (Amazon/Azure/Facebook/Github/Google/OpenID). Администратор системы в праве добавлять и изменять учетные записи пользователей. За счет данного функционала, у организации появляется возможность добавлять и внешних и внутренних пользователей в централизованную систему, разграничивая при этом права доступа к тем или иным частям системы.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что использование ИТАМ системы GLPI в отделах технической поддержки (или тесно связанных с ними)

может принести множество преимуществ, таких как повышение эффективности рабочих процессов, гораздо более продвинутый менеджмент ИТ активов компании, а также повышение прозрачности операционных процессов и их отчетности. Централизуя всю информацию об активах организации и предоставляя платформу для управления инцидентами и запросами, GLPI помогает отделам технической поддержки оптимизировать свою деятельность и улучшить возможности поддержки пользователей.

Как было сказано ранее, наиболее универсальным решением среди конкурентов является система GLPI. За счет открытости платформы, она предоставляет бесконечные возможности кастомизации и гибкой настройки под нужды практически любого предприятия. Даже в состоянии стандартной конфигурации с добавлением нескольких бесплатных плагинов/расширений она предоставляет широкие возможности по менеджменту активами, причем как ИТ активами, так и рабочими.

Несмотря на потенциальные издержки внедрения подобных систем в рабочую среду организации, выгода достаточно очевидна и данное действие исключительно положительно скажется на рабочей деятельности современной компании любого размера и практически любой сферы деятельности.

Список литературы:

1. David Bicket, AXELOS, Colin Rudd, 2018, «The ITIL guide to software and IT asset management (Itil V3)», The Stationery Office.
2. Mr Martin Scott Thompson, 2017, «Practical ITAM: The essential guide for IT Asset Managers: Getting started and making a difference in the field of IT Asset Management», CreateSpace Independent Publishing Platform.
3. Документация GLPI [Электронный ресурс]. URL: <https://glpi-user-documentation.readthedocs.io/en/latest/>.
4. ITIL foundation, 2019, «ITIL Foundation, ITIL», The Stationery Office.
5. Andres R. Sanchez, 2009, «Technical Support Essentials: Advice you can use to succeed in technical support», Apress.
6. Документация ServiceNow [Электронный ресурс]. URL: <https://servicenow-docs.readthedocs.io/en/latest/>.
7. Peter W. Tse, Joseph Mathew, King Wong, Rocky Lam, C.N. Ko, 2015, «Engineering Asset Management - Systems, Professional Practices and Certification», Springer.